

O PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO

João Moraes dos Santos Neves¹; Isabela Silva Erthal Vieira²; Lavínia Magalhães Calil³; Lívia da Silva Bovi⁴; Heloísa Ferreira de Carvalho⁵; Marina Silva Atkinson⁶; Thyanne Mayara Rocha Lima Ferreira⁷; Mariana Vasconcellos de Oliveira⁸; Bruno Dias Rodrigues Silva; Roberta Leandrini Rossato¹⁰

jm_neves@id.uff.br

Introdução: A depressão é uma preocupação crescente na saúde pública, afetando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Dada a sua associação com comorbidades médicas e os altos custos sociais e econômicos, a atenção primária desempenha um papel crucial na detecção e tratamento. Nesse sentido, a oferta de uma estratégia terapêutica eficaz nos cuidados primários não apenas alivia o sofrimento individual, mas também reduz o ônus global da doença. **Objetivo:** Analisar o papel da atenção primária no tratamento da depressão. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática, a partir da busca por materiais bibliográficos na base de dados PubMed. A estratégia de busca foi a combinação dos descritores “Depression” e “Primary care”, a partir do operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram revisões dos últimos 10 anos, em inglês ou português. Já os critérios de exclusão foram artigos duplicados ou que não atendessem aos objetivos do estudo. Foram encontrados 19 artigos, dos quais foram selecionados 11 para escrita do trabalho. **Resultado e Discussão:** A atenção primária possui extrema relevância no tratamento e manejo da depressão. Os profissionais de cuidados primários cuidam de aproximadamente um terço até metade dos adultos não idosos e quase dois terços dos idosos que recebem tratamento para Transtorno Depressivo Maior (TDM). Estratégias de tratamento eficazes incluem a utilização combinada de psicoterapia e farmacoterapia, havendo, ainda, maior aceitabilidade dos pacientes quando os dois métodos são utilizados juntos, em comparação com o uso isolado de antidepressivos. Nos últimos anos, tornou-se claro, também, a utilização de abordagens inovadoras, como terapias remotas através da internet e aplicativos móveis, que se mostraram eficazes, tal como as intervenções presenciais. Para que esse manejo da depressão seja eficiente nos cuidados primários, deve-se ter, aliado à disponibilidade de tratamento, capacidade de diagnóstico precoce, educação do paciente para engajamento no tratamento, além de acompanhamento rigoroso. **Conclusão:** É evidente a importância de uma abordagem multifacetada e centrada no paciente para garantir um tratamento eficaz da depressão na atenção primária. Isso requer uma série de etapas, desde a correta detecção, até a educação do indivíduo e o início da psicoterapia e/ou farmacoterapia. Além disso, independente da escolha terapêutica, o acompanhamento contínuo é crucial para garantir a adesão.

Palavras-chave: Atenção primária; Depressão; Tratamento.

Área temática: Temas livres em Medicina.